

Ігор СИМИСЕНКО

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
за спеціальністю 052 Політологія,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
м. Київ, Україна

ЦИФРОВІ МЕТОДИ В ПОЛІТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ: НОВІ ОБРИСИ В АНАЛІЗІ ПОЛІТИЧНОЇ УЧАСТІ

Анотація. Стаття розглядає вплив цифровізації на політичні дослідження, акцентуючи увагу на використанні великих даних, штучного інтелекту та машинного навчання для аналізу політичної участі та поведінки громадян. Підкреслена роль цифрових технологій у формуванні нового політичного простору, особливо в контексті України, де трансформація політичної участі набуває особливого значення на тлі воєнного стану. Стаття висвітлює перспективи застосування новітніх цифрових методів у політичних дослідженнях, їх вплив на точність результатів та можливості для вивчення складних поведінкових процесів та прихованих патернів політичної поведінки громадян.

Ключові слова: політична участь, політична поведінка, великі дані, машинне навчання

Abstract. The article examines the impact of digitalization on political research, focusing on the use of big data, artificial intelligence, and machine learning to analyze political participation and citizen behavior. The role of digital technologies in shaping a new political space is highlighted, especially in the context of Ukraine, where the transformation of political participation takes on special significance against the backdrop of the state of war. The article highlights the prospects of applying cutting-edge digital methods in political research, their impact on the accuracy of results, and opportunities for studying complex behavioral processes and hidden patterns of citizens' political behavior.

Key words: political participation, political behavior, big data, machine learning

Постановка проблеми та її актуальність. Цифровізація, що охопила найрізноманітніші суспільні процеси, є предметом активного вивчення політологів. Велика увага прикута до цифрових технологій як чинників, що формують новий політичний простір, а відтак – трансформують політичну поведінку та політичну участь громадян. Проте дещо поза фокусом залишається вплив цифровізації на безпосередньо дослідницький процес та комплекс нових наукових методів, що пов'язані з цифровими технологіями.

Використання великих даних та штучного інтелекту (ШІ), а також машинного навчання як особливої галузі застосування ШІ, є переднім краєм політичних досліджень та набуває все більшої значущості. Застосування цих інструментів покращує як кількісні, так і якісні методи дослідження: зазначені технології мають потенціал для підвищення точності результатів, вдосконалення оцінки складних поведінкових процесів, виявлення прихованих патернів у даних та впровадження нових видів даних.

Застосування нових цифрових методів в політичних дослідженнях дає можливість по-новому поглянути на прогностичні можливості політології, а також гармонізувати напрацювання політичної науки з доробком інших суспільних наук. Отримані знання мають потужний потенціал для застосування у прийнятті рішень в різних секторах, включаючи охорону здоров'я, освіту, транспортну інфраструктуру, що видається особливо

актуальним у поствоєнній Україні. Разом з тим, гостріше постає питання про межі застосування цифрових методів, зокрема, не тільки технічні, але й етичні межі.

Аналіз основних досліджень і публікацій. Дослідження політичної участі за допомогою аналізу великих даних є міждисциплінарною галуззю, яка групує довкола себе вчених із політології, соціології, інформатики та статистики.

Ґрунтовними концептуалізаторами проблематики великих даних є Девід Лазер та Джейсон Редфорд. Вчені запропонували поглянути на великі дані як на цифровізацію соціального життя, яке вони поділили на три сфери: цифрове життя, цифрові сліди та оцифроване життя. Вчені стверджують, що використання великих даних має величезний потенціал для вивчення різноманітних явищ, які важко спостерігати за допомогою традиційних методів. Дослідники також окреслюють роль інституцій у формулюванні та популяризації етичних правил щодо використання великих даних (Lazer & Radford, 2017).

Вагомий внесок в дослідження цифрових методів внесла Хелен Маргеттс. У праці *Political turbulence: How social media shape collective action* автори на чолі з Хелен Маргеттс використовують великі дані та обчислювальні методи, щоб проаналізувати, як платформи соціальних мереж та цифрові екосистеми впливають на політичну мобілізацію та динаміку протестних рухів. Вчені досліджують непередбачувану природу політичної активності в епоху цифрових технологій, демонструючи, як соціальні медіа можуть призвести до швидкої політичної мобілізації різного ступеню стійкості та кінцевого впливу (Margetts, John, Hale, & Yasserli, 2016).

На ниві прикладних досліджень великих даних та машинного навчання значних результатів досяг Нейт Сільвер. Дослідник відомий революцією в прогнозуванні виборів і політичному аналізі за допомогою науки про дані. Його робота поєднує статистичне моделювання з комплексним аналізом даних, охоплюючи широкий спектр тем від політики до спорту. Методологія Сільвера, яка точно передбачала результати виборів у США, демонструє важливість підходів, що керуються даними, для розуміння складних політичних процесів і суттєво вплинула на громадський дискурс щодо прогностичної сили політичної науки (Silver, 2012).

Серед українських вчених слід відзначити науковий доробок Ольги Кислової. Дослідниця системно вивчає феномен великих даних та їх ключову роль у дослідженні сучасного суспільства. Однак також вчена вказує на необхідність методологічних удосконалень у обробці цифрових даних для соціологічних цілей (Кислова, 2019).

Цілі статті. Метою статті є узагальнення стратегій застосування машинного навчання та великих даних в аналізі політичної участі в Україні.

Виклад основного матеріалу. Сьогодні значна частина політичної активності та мобілізації відбувається за допомогою цифрових комунікацій, що циркулюють у змішаних та взаємопов'язаних цифрових інформаційних екосистемах (Häussler, 2021, с. 1265). Це твердження більш ніж справедливе для українського суспільства, що знаходиться в стані збройного супротиву російській агресії. З початком повномасштабного етапу російсько-української війни, політична участь в Україні зазнала суттєвих трансформацій: з упевненістю можна стверджувати, що абсолютна більшість процесів політичної участі перейшла до таких цифрових інформаційних екосистем. Так, до прикладу, електронна петиція з найбільшою кількістю підписів в офіційному інтернет-представництві Президента

Україні оприлюднена та опрацьована під час повномасштабного вторгнення РФ (Електронні петиції, 2023).

Також можна стверджувати, що превалювання цифровізованих способів політичної участі в Україні буде однією з домінант в громадсько-політичному процесі аж до проведення перших повоєнних виборів загальнонаціонального рівня. Відтак, необхідність опанування та використання українськими політичними дослідниками цифрових методів в науковій діяльності постає з новою силою: як з інтенсивної, так і екстенсивної точки зору. Найбільш перспективними цифровими екосистемами для дослідження політичної участі в умовах воєнного стану є найуживаніші соціальні мережі. Станом на 2023 рік, найпопулярнішими соціальними мережами є Telegram (75% респондентів користуються хоча б раз на місяць), Viber (65%), Facebook (45%), Instagram (37%), YouTube (32%) (USAID-Internews, 2023).

Робота з великими даними – ключовий з цифрових методів, що потребує розвитку та адаптації. Пріоритетність зумовлена тим, що великі дані забезпечують якнайбільш детальний запис поведінки громадян без похибки вимірювання (Golder, & Masu, 2014, с. 130). Це допомагає уникнути найбільш поширених викривлень, з якими стикається кожен політичний дослідник, використовуючи традиційні методи збору та аналізу інформації (наприклад, кількісні або якісні опитування). Точність таких даних часто скомпрометована через те, що респонденти погано пам'ятають відповідну поведінку та їхні навмисні чи ненавмисні спроби дати соціально бажані відповіді (Noelle-Neumann, 1984). Це питання є особливо актуальним у дослідженнях політичної комунікації та громадської думки. Крім того, перевага великих даних полягає в тому, що вони отримані з природних дій громадян – дослідник уникає упереджень, які можуть виникнути в штучних експериментальних умовах.

Використання великих даних у дослідженні політичної участі дозволяє наблизитися до чутливих соціальних груп різного розміру. В українському контексті такими групами, наприклад, є внутрішньо переміщені особи, учасники бойових дій, в тому числі – з особливими потребами, а також типові для будь-якого суспільства вразливі групи громадян. Комбінація різних наборів даних дозволяє виявляти патерни політичної поведінки між цими підгрупами або категоріями громадян, таким чином дозволяючи осмислені дослідження політичної участі для груп з невеликою відносною вагою. Результативність дослідження в таких випадках досягається ідентифікацією ефекту малих груп, який в застосуванні традиційних методів дослідження може бути не відокремлений від ефекту шуму.

Слід окремо підкреслити, що великі дані уможливають детальний погляд на політичну поведінку користувачів з точки зору її темпоральної характеристики. Не потребує детальних пояснень твердження, що найбільшу наукову цінність мають лонгітюдні політичні дослідження. Тож інструментарій роботи з великими даними дозволяє дослідникам детально розглянути навіть найдрібніші патерни поведінки в часовій динаміці.

Проте застосування великих даних становить найбільший науковий інтерес не ізолювано, а в комбінації з іншим цифровим методом – машинним навчанням. Метод машинного навчання відкриває широкі можливості для більшої індивідуалізації дослідження, оскільки один вчений може легко генерувати величезні набори кількісних даних, розроблені спеціально для його власних академічних потреб.

Методи машинного навчання та великих даних корисні для широкого спектру дослідницьких стратегій. Наприклад, метод машинного навчання істотно покращує процес класифікації даних за категоріями, якщо класифікація виконувалася переважно вручну. І, навпаки, методи машинного навчання використовуються для екстраполяції вдалих дослідницьких рішень на інші дані, що стає в особливій нагоді при аналізі складних для обробки даних: зображень, аудіо, відео (Grimmer, Roberts, & Stewart, 2021).

Найбільш критичною сферою застосування зазначених цифрових методів у дослідженні політичної участі може стати аналіз явки виборців. З моменту старту електоральних циклів у 1990, в українському суспільстві спостерігається системне зниження явки на виборах усіх рівнів (Іващенко, 2019). Аналізуючи демографічні дані, поведінку при голосуванні в минулому та інші відповідні змінні, моделі машинного навчання можуть виокремити закономірності та фактори, які впливають на ймовірність голосування конкретних когорт громадян. Глибоке дослідження українського абсентеїзму із залученням великих даних та машинного навчання допоможе у розробці методів для збільшення участі у виборах. У свою чергу, вдале розв'язання комплексу цих теоретичних проблем призведе до вирішення істотної кризи репрезентативної демократії в Україні.

Висновки і перспективи подальших розвідок

У підсумку варто зазначити, як це часто буває з технологічними новаціями, дискусія навколо наукового потенціалу та ризиків використання великих даних та машинного навчання характеризується великою кількістю недостатніх та водночас надмірних оцінок (Salganik, 2017). Тим не менше, інтеграція великих даних із машинним навчанням являє собою зміну парадигми в політичній науці, пропонуючи новаторські інструменти для синтезу й аналізу знання, що значно покращує наше розуміння політичних процесів і їх результатів.

Незважаючи на те, що є багато творчих способів використання та візуалізації великих даних, необхідною умовою використання цих цифрових методів є розроблені стандарти збору даних, підготовки, аналізу та звітності. Достатньою умовою є встановлення систематичних зв'язків між існуючим масивом політичних досліджень та масивами в інших соціальних науках, а також відхід від доказу окремих концепцій на користь системної розробки та тестування широкого діапазону гіпотез.

Список використаних джерел

- Golder, S. A., & Macy, M. W. (2014). Digital footprints: Opportunities and challenges for online social research. *Annual Review of Sociology*, 40(1), 129–152.
- Grimmer, J., Roberts, M. E., & Stewart, B. M. (2021). Machine Learning for Social Science: An Agnostic Approach. *Annual Review of Political Science*, 24, 395–419.
- Häussler, T. (2021). Civil society, the media and the Internet: Changing roles and challenging authorities in digital political communication ecologies. *Information, Communication & Society*, 24(9), 1265–1282.
- Lazer, D., & Radford, J. (2017). Data ex Machina: Introduction to Big Data. *Annual Review of Sociology*, 43(1), 19–39.
- Margetts, H., John, P., Hale, S. A., & Yasseri, T. (2016). *Political turbulence: How social media shape collective action*. Princeton University Press.
- Noelle-Neumann, E. (1984). *The Spiral of Silence: Public Opinion – Our Social Skin*. The University of Chicago Press, Chicago.
- Salganik, M. J. (2017). *Bit by bit: Social research in the digital age*. Princeton, NJ: Princeton University Press.

- Silver, N. (2012). *The Signal and the Noise: Why So Many Predictions Fail – but Some Don't*. Penguin Group.
- USAID-Internews. (2023, Листопад). *Українські медіа, ставлення та довіра у 2023 р.* <https://internews.in.ua/wp-content/uploads/2023/10/Ukrainski-media-stavlennia-ta-dovira-2023r.pdf>
- Електронні петиції. Офіційне інтернет-представництво Президента України. (2023, Жовтень). *Накласти вето на законопроект №9534 та повернути його до парламенту з вимогою відкрити реєстр майнових декларацій чиновників.* <https://petition.president.gov.ua/petition/204906>
- Іващенко, О. (2019). Феномен абсентеїзму: про загроженість електоральної демократії в Україні. *Українське суспільство: моніторинг соціальних змін*. (6(20)), 330–338. ІС НАН України.
- Кислова, О. (2019). Великі дані в контексті дослідження проблем сучасного суспільства. *Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи"*, (42), 59–68.